

XORIY TAJRIBASI ASOSIDA SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

SHAYDULOV SHAHZOD SHUHRAT O'G'LI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Iqtisodiyot yo'nalish 2-kurstalabasi
sshaydulov88@gmail.com

XODJAQULOV ISLOMBEK KARIM O'GLI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Iqtisodiyot yo'nalish 2-kurs talabasi
islombekxodjakulov080@gmail.com

MAMATOV AKBAR BAXTIYOROVICH

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Iqtisodiyot yo'nalish 2-kurs talabasi
mamatovakbar181@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17289125>

Annotatsiya: Maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoatni rivojlantirish hozirgi davrda butun dunyo e'tiborida bo'lib turgan mavzulardan biri ekanligi yoritilgan. Surxondaryo viloyatidagi raqamli infratuzilma, raqamli iqtisodiyotga o'tishdagi muammolar va to'siqlar ko'rsatib o'tilgan. Surxondaryo viloyatidagi raqamlashtirishda yuzaga kelayotgan muammolarga xorij tajribalari asosida yechimlar va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, Surxondaryo viloyati, raqamlashtirish, raqamli transformatsiya, internet, qishloq xo'jaligi.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

Аннотация: В статье освещается, что развитие промышленности в условиях цифровой экономики является одной из актуальных тем современности во всем мире. Рассмотрена цифровая инфраструктура Сурхандарьинской области, проблемы и препятствия на пути перехода к цифровой экономике. На основе зарубежного опыта приведены решения и предложения по устранению проблем, возникающих в процессе цифровизации Сурхандарьинской области.

Ключевые слова: Цифровая экономика, Сурхандарьинская область, цифровизация, цифровая трансформация, интернет, сельское хозяйство.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN SURKHANDARYA REGION BASED ON INTERNATIONAL EXPERIENCE

Abstract. The article highlights that the development of industry under the conditions of the digital economy is one of the most pressing issues in the world today. It discusses the digital infrastructure in Surkhandarya region, the problems and obstacles in the transition to the digital economy. Based on foreign experiences, solutions and recommendations are provided to address the challenges arising in the digitalization process of Surkhandarya region.

Keywords: Digital economy, Surkhandarya region, digitalization, digital transformation, internet, agriculture.

KIRISH

Hozirgi kunda “raqamli iqtisodiyot”, “raqamlashtirish” kabi atamalar nazariy hamda amaliyotda keng foydalanilmoqda. Buning sababi, raqamli texnologiyalarning kundan kunga rivojlanayotgani, davlatlarning iqtisodiyot sohasidagi raqobati va buning natijasida ular qoʻllayotgan texnologiyalarning takomillashuvidir. Raqamli iqtisodiyot atamasini ilk marta kanadalik iqtisodchi Don Tapscott (*The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, 1995*) tomonidan joriy qilingan [1]. Raqamli iqtisodiyot atamasiga “Raqamli iqtisodiyot asoslari” darsligida shunday ta’rif beriladi: **“Raqamli iqtisodiyot** – internet orqali, elektron tijorat orqali tovarlar va xizmatlar savdosiga imkon beradi va uni amalga oshiradi. Raqamli iqtisodiyot uchta tarkibiy qismni oʻz ichiga oladi: infratuzilma (qurilmalar, dasturiy ta’minot, telekommunikatsiya va boshqalar), elektron biznes (raqamli jarayonlar, tashkilotlarda) va elektron tijorat (tovarlarni onlayn sotish)” [2].

raqamli transformatsiyaning bir qancha afzalliklari bor. Birinchidan, raqamli iqtisodiyot rivojlanishning hozirgi kundagi asosiy drayveri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar tovar va xizmatlarni tez va sifatli yaratishdagi asosiy kuch boʻlmoqda. Bu orqali iqtisodiy oʻsishni tezlashtirmoqda va raqobatbardoshlikni oshirmoqda. Bundan tashqari biznes egalari uchun ham bir qator qulayliklarga ega, ya’ni onlayn toʻlovlar, raqamli platformalardan foydalanish orqali ular oʻz xarajatlarini kamaytirmoqda. Yangi kasblar vujudga kelmoqda va bu aholi bandligini oshirishda oʻz samarasini bermoqda.

Oʻzbekiston ham rivojlanayotgan davlatlar qatori iqtisodiyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanmoqda va bu borada bir qancha islohotlarni amalga oshirmoqda. Bunga misol qilib “Raqamli Oʻzbekiston – 2030” strategiyasini keltirishimiz mumkin. Bu strategiya 2020-yil 5-oktabrda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6079-son farmoniga asosan qabul qilindi. “Raqamli Oʻzbekiston — 2030” strategiyasi iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va davlat boshqaruvi tizimining jadal raqamli rivojlanishini ta’minlash, shu jumladan elektron davlat xizmatlarini koʻrsatish mexanizmlarini yanada takomillashtirish maqsadida ishlab chiqilgan.[3] Bu strategiya asosida Oʻzbekiston hududida bosqichma-bosqich raqamlashtirish ishlari olib borilmoqda.

Surxondaryo viloyati iqtisodiyoti asosan agrar soxaga bogʻlanib qolganligi sababli bu viloyatda asosan qishloq xoʻjaligi mahsulotlari yetishtiriladi va sanoati asosan qayta ishlash, qurilish materiallari, oziq ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni tashkil etadi. Hududiy resurslari viloyatda issiq iqlim, togʻli hududlar va suv resurslari mavjud boʻlib, viloyatning janubiy qismi Amudaryo havzasi orqali shimoldan esa Toʻpolon suv ombori va Surxondaryo havzasi orqali sugʻoriladi. Shuningdek viloyatda eng katta suv omborlardan biri Qumqoʻrgʻon tumanida joylashgan “Janubiy Surxon” suv ombori mavjud boʻlib bu viloyatning markaziy qisimlarini suv bilan taminlaydi. Iqtisodiy koʻrsatgichlari viloyatning respublika reytingida past koʻrsatgichlari bilan ajralib turadi. Asosiy muammolar quyidagilardan iborat:

- sugʻorish tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi;
- transport infratuzilmasining zaifligi;
- ishsizlik va mehnat migratsiyasi yuqoriligi;
- internet qamrovi va AKT xizmatlarining cheklanganligi;
- qishloq xoʻjaligi samaradorligining pastligi;

- malakali kadrlar yetishmasligi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi — Surxondaryo viloyati iqtisodiyotida raqamlashtirish jarayonlarini tahlil qilish va xorijiy tajribalar asosida ularning istiqbolli rivojlanish yoʻnalishlarini aniqlashdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Raqamli iqtisodiyot tushunchasini birinchi boʻlib kanadalik iqtisodchi Don Tapscott oʻz kitobida ishlatgan. Raqamli iqtisodiyot XXI asrning oʻziga xos tushunchasi hisoblanadi. Keyinchalik bu yoʻnalishda koʻplab olimlar tadqiqotlar olib borib, raqamli iqtisodiyotning nazariy va amaliy asoslarini rivojlantirishga oʻz hissasini qoʻshgan. Bunday olimlardan Erik Brynjolfsson va Andrew McAfee (2014) hozirgi davrni “ikkinchi mashina davri” deb ataydi [4]. Ularning fikriga koʻra raqamli texnologiyalar ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Mehnat bozorida oʻzgarishlarga sabab boʻlmoqda, yaʼni koʻproq bilim va kreativlik talab etiladigan ish oʻrinlari koʻpaymoqda. Elektron tijorat rivojlanmoqda.

Hukumat, agrar, sanoat korxonalarini, mehnat bozori, energetika kabi iqtisodiyotning rivojlanishiga oʻz taʼsirini oʻtkazadigan tarmoqlar boʻlib, bu soxalarni raqamlashtirish yordamida samaradorlikni oshirish mumkin. Qishloq xoʻjaligida raqamli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari koʻp. Fermerlar raqamli texnologiya(sunʼiy intellekt, dron)lardan foydalangan holda ekinlarni yaxshiroq parvarish qilish imkoniyatiga ega boʻldi. Yetishtirilgan mahsulotlarni bozorga olib chiqishni osonlashtiradi, xaridorlar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri muloqot qilish imkonini taqdim etadi. Raqamli iqtisodiyot qishloq xoʻjaligida barqarorlikni, samaradorlikni va ekologik xavfsizlikni taʼminlashning eng muhim vositalaridan biridir. Ayniqsa, raqamli savdo va raqamli moliya fermerlarning ekologik texnologiyalarni qabul qilishini kuchli ragʻbatlantiradi [5]. Sanoat sohasida ham raqamli texnologiyalardan keng foydalanilmoqda. Bu esa ishlab chiqarish jarayonlarini tezlashtirish, sifatni oshirish va yangi ish oʻrinlari yaratishga yordam bermoqda. Mehnat bozorida esa raqamli platformalar orqali ish oʻrinlari va ishchi kuchi oʻrtasida tezkor moslashuv imkoniyati yaratilmoqda.

Shuningdek, OECD (2019) tadqiqotlarida raqamli transformatsiya iqtisodiy oʻsishga kuchli taʼsir koʻrsatayotgani, biroq mamlakatlar oʻrtasida infratuzilma va kadrlar tayyorgarligi boʻyicha katta tafovut mavjudligi qayd etilgan [6]. UNCTAD (2021) hisobotida esa elektron tijoratning jahon iqtisodiyotidagi ulushi yil sayin ortib borayotgani va ayniqsa rivojlanayotgan davlatlarda yangi imkoniyatlar yaratib berayotgani taʼkidlangan [7].

Mahalliy tadqiqotlarda ham raqamli iqtisodiyot masalalari keng yoritilgan. Masalan, Raximov A.N. (2022) sanoat tarmoqlarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning samaradorlik omillarini ilmiy-uslubiy jihatdan asoslab bergan. Qodirov F. va Murodulloyeva J.N. (2021) esa “Raqamli Oʻzbekiston–2030” strategiyasi doirasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yoʻnalishlari va mavjud muammolarni tahlil qilgan. Abdullajonova G.Q. va Mulaydinov F.M. (2023) oʻz tadqiqotlarida xorijiy tajribani oʻrganib, Oʻzbekistonda raqamli iqtisodiyot rivojining istiqbollari baholashgan.

Statistik maʼlumotlar tahlil qilingandan soʻng Surxondaryo viloyatidagi sanoat ishlab chiqarish yillik hajmi(13819,8 mlrd. soʻm, 2024-yil) Oʻzbekiston Respublikasining umumiy(880198,5 mlrd. soʻm, 2024-yil) hajmining 1,57%ini tashkil etadi. Qishloq xoʻjaligi mahsulotlari hajmi boʻyicha Oʻzbekiston respublikasining umumiy(439938,0 mlrd. soʻm)

hajmining 8% (35234,1 mlrd. so'm) ni tashkil etadi [8]. Bu ko'rsatkichlar boshqa viloyatlarga nisbatan past ko'rsatkich hisoblanadi.

Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, raqamli iqtisodiyot bo'yicha xalqaro miqyosda keng ko'lamli izlanishlar olib borilgan bo'lsa-da, uning hududiy rivojlanish xususiyatlari, xususan Surxondaryo viloyati misolida, hali yetarlicha chuqur o'rganilmagan.

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotda statistik tahlil va qiyosiy tahlillar, xorij tajribalari asosida raqamli iqtisodiyotni keng rivojlantirish, strategik rejalashtirish usullaridan foydalanilgan.

Tadqiqotda **qiyosiy tahlil** usuli qo'llanilib, Surxondaryo viloyatidagi iqtisodiyotni raqamlashtirishdagi mavjud muammolar rivojlangan davlatlar tajribasi bilan solishtirildi. Shuningdek, **kontent-tahlil** orqali xalqaro tashkilotlarning (OECD, UNCTAD) hisobotlari hamda mahalliy olimlarning ilmiy ishlari o'rganildi.

Amaliy tahlil uchun O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, Surxondaryo viloyati hokimligi va xalqaro tashkilotlarning rasmiy ma'lumotlaridan foydalanildi. Olingan ma'lumotlar asosida muammolar tahlil qilinib, ularga yechim topildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Surxondaryo iqtisodiyotini yoritadigan bo'lsak bunda bir qancha sohalarda ko'rishimiz mumkin hali eski tizim va texnologiyadan foydalanish past samaradorlikni va natijalarni bermoqda. Surxondaryo viloyatini bunday sharoitda raqamlashtirish orqali bunga yechim topishimiz mumkin. Xususan sug'orish tizimidagi kamchiliklar hisoblanib bu qishloq xo'jaligining daromadi ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Transport va logistika muammolari yo'l tarmog'ining yetarli darajada rivojlanmaganligi sababli tog'li hududlar va chekka qishloqlarda asfaltlangan yo'llar yetishmaydi, bu esa mahsulotlarni tez va samarali tashishni qiyinlashtiradi. Viloyatda temir yo'l infratuzilmasini barcha hududlarga yetib bormaganligi va shuningdek barcha tumanlar kesimida temir yo'l elektr simlari mavjud bo'lmaganligi, misol Qumqo'rg'on tumanidan Uzun tumanigacha bo'lgan temir yo'l qismlarida elektr tarmog'ining mavjud bo'lmaganligi sababli faqat dizel lokomotivlari harakat qila oladi. Bu esa ichki va tashqi savdo aylanmasida va turizimni rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Logistika markazlarining yetishmasligi, zamonaviy omborxonalar, sovutkichli saqlash tizimlari va yuklarni qayta yuklash infratuzilmasi yetarli emas. Bu eksport salohiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Viloyatda ishsizlik va mehnat migratsiyasi, mahalliy ish o'rinlarining yetishmasligi Viloyatda sanoat korxonalarini va xizmat ko'rsatish sohalari yetarli darajada rivojlanmaganligi sababli, ko'plab yoshlar va ishga layoqatli aholi ish topishda qiynaladi. Internet qamrovi va AKT xizmatlarining cheklanganligi, tog'li va chekka tumanlarda mobil aloqa signali zaif, internet tezligi past bo'lib, bu aholi va tadbirkorlik faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ko'plab tumanlarda optik tolali internet tarmoqlarining to'la taminlanmaganligi va AKT xizmatlari asosan viloyat markazi va yirik shaharlarda jamlangan. Chekka tumanlarda IT xizmatlari, texnik yordam va raqamli xizmatlar kam uchraydi. Raqamli savodxonlikning pastligi aholida internet va AKT vositalaridan foydalanishda muamoga duch kelmoqda. Qishloq xo'jaligi samaradorligi pastligi yer resurslarining notekis taqsimlanishi viloyatning ayrim tumanlarida, xususan Bandixon, Qiziriq va Termiz shahrida qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi boshqa hududlarga nisbatan ancha past bo'lgan. Fermer xo'jaliklarida zamonaviy qishloq xo'jaligi texnikasi kam qo'llaniladi, bu esa mehnat unumdorligini pasaytiradi.

Surxondaryo viloyati sug'orish tizimini takomillashtirishda Isroil davlatining zamonaviy sug'orish texnologiyasi "SolarIrrigations" (aqilli qishloq xo'jaligi) texnologiyasidan foydalanish orqali xal qilishimiz mumkin. Quyosh bilan sug'orish intellektual sug'orish tizimi asosan qishloq xo'jaligi dalalari, bog'lar, issiqxonalar va keng maydondagi ekinlarni sug'orishda ishlatiladi. Bu tizim zamonaviy texnologiyalar bilan chambarchaslikda mehnat xarajatlarini kamaytirish, avtomatlashtirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga va suv resurslarini tejashga qaratilgan.

1-RASM. Solar Irrigations tizimi.[9]

Bu intellektual sug'orish tizimi IoT aqlli qishloq xo'jaligi sohasida amaliy loyhalardan biri hisoblanadi(1-rasm). U IoT sensorlari, avtomatik boshqaruv texnologiyalari, simsiz aloqa tarmoqlari va boshqalarni o'z ichiga oladi. Bu texnologiyalar yordamida hozirda Isroil axolisining atiga 6% i qishloq xo'jaligida jismoniy mexnat qilmoqda. Biz bu texnologiyadan foydalanish orqali Termiz, Bandixon va Qiziriq kabi tumanlarda suv tanqisligiga qaramasdan sug'orishdagi muammolarni hal qilishimiz mumkin. Bu suv resurslarini va energiya resurslarini tejashga yordam beradi.

Viloyatdagi logistika muamolarini Germaniya bilan keng hamkorlikda ularning zamonaviy raqamlashtirilgan logistika tizimini joriy etish bilan bu muamoga yechim topishimiz mumkin. Qattiq global raqobatni hisobga olgan holda, nemis sanoat va savdo kompaniyalari logistika xarajatlarini yanada pasaytirdilar. Shu bilan birga, ular logistikani avtomatlashtirish va raqamlashtirish orqali mehnat unumdorligini oshirishga erishdilar.

Sanoat ishlab chiqarish ob'ektlarida omborlar va yig'ish liniyalari o'rtasida transport robotlari. Avtomobil sanoati ayniqsa rivojlangan, yangi texnik standartlar ko'plab turli ishlab chiqaruvchilarning mobil robotlarining butun parkini dasturiy ta'minot orqali boshqarishni ta'minlaydi. Savdo sohasida ham ko'plab jarayonlar avtomatlashtirilgan. Elektron tijorat firmalari tomonidan boshqariladigan ulkan tarqatish markazlarida minglab robotlar eng zamonaviy saralash mashinalari yordamida millionlab yuklarni jo'natish uchun tayyorlaydi. Hozirda nemis logistika markazlarida taxminiy 50 ta atrofida ishchi hodim

ishlaydi. Bu ko'plab xizmatlar raqamlashtirilganligidan dalolat beradi. Bunday tizimni ayniqsa kichik ishlab chiqaruvchilari ko'p bolgan Denov, Sherobod tumanlarida va Termiz shaharida tashkil etilsa bu viloyat logistika tarmog'ining rivojlanishiga olib keladi. Shu bilan birgalikda magistrial yo'llarni jahon standartlariga javob beradigan shaklda takomillashtirishni o'z ichiga oladi. Ishsizlik va mehnat migratsiyasi yuqoriligi viloyat iqtisodiy ko'rsatgichlariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. 1-jadvalda "O'zbekiston respublikasi milliy statistika qo'mitasi Surxondaryo viloyati Statistika boshqarmasi" bergan statistik malumotlarga ko'ra Surxondaryo viloyati 2024-yil holatiga ko'ra ishsizlik darajasi 5,9 % ni tashkil etgan. Bu masalani yechish uchun Janubiy Korea respublikasi bilan hamkorlikda olib borilayotgan tashabbusli loyihalar amalga oshirilmoqda. Bunga misol qilib AKITA (Korea IT University) Koreya modeli asosida O'zbekistonda IT-mutaxassislar tayyorlanayotganini olishimiz mumkin. Talabalarga nazariy va amaliy bilimlar beriladi. Farg'ona IT markazi: Koreya bozoriga yo'naltirilgan IT-kadrlar tayyorlash markazi ochilishi rejalashtirilmoqda. KOICA va KTPA orqali texnopark boshqaruvi bo'yicha treninglar o'tkazilmoqda. Mana shunday hamkorliklarga asoslangan holda Surxondaryo viloyatida ham IT-parklarni ochilishini qo'llab quvvatlash kerak. Rivojlanib borayotgan dunyoda zamonaviy kasblarni o'zlashtirish kabi loyihalarni ham o'z ichiga oladi. Asosan buni tuman markazlarida tashkil etib keyinchalik ta'lim dasturlariga kritish yosh avlodda IT ko'nikmasini rivojlantirishga zamin yaratadi. Viloyatda internet qamrovining cheklanganligi va chekka hududlarda tarmoq sifatining pastligi tadbirkorlikka bo'lgan to'siq hisoblanadi. 2024-yil noyabr oyida O'zbekiston Speedtest Global Index mobil internet tezligi reytingida bir pog'ona pastlab, 73-o'rinni egalladi. O'rtacha tezlik 37,82 Mbit/s ni tashkil etadi. O'zbekiston hozirda 4G internet tezligidan foydalanadi, ammo rivojlangan mamlakatlar allaqachon 5G internet tizimidan foydalanmoqda. Finlandiya yuqori internet tarmog'i mamlakatning 96 % ini tashkil etgan bo'lib eng past tezlik 100 Mbit/s tashkil etmoqda va qolgan 4000 xonadonni yuqori internet tezlik bilan taminlashni rejalashtirmoqda. Finlandiya va Xitoy bilan internet tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha keng hamkorlik qilish orqali internet sifatini yaxshilash va 5G internet tizimini joriy etish orqali tarmoq samaradorligiga erishishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak iqtisodiyotni raqamlashtirishda duch kelayotgan muammolarni yuqorida ko'rsatilgan xorij tajribalarini Surxondaryo viloyatiga transformatsiya qilish yordamida hal qilish mumkin. Buning uchun hukumat tashqi diplomatik aloqalarni yaxshilashi va investorlarni jalb qilishi kerak.

Surxondaryo viloyati hududlari bo'yicha iqtisodiy faol aholi, bandlar va ishsizlar soni

	Iqtisodiy faol aholi soni jami, ming kishi	ulardan:		Ishsizlik darajasi, foizda
		iqtisodiyotda bandlar	ishsizlar	
2024				
Surxondaryo	1 083,1	1 018,7	64,4	5,9
Termiz sh.	92,8	88,2	4,6	4,9
tumanlar:				
Angor	59,4	55,8	3,6	5,9
Bandixon	23,5	22,1	1,4	6,0
Boysun	47,4	44,4	3,0	6,4
Denov	159,7	150,5	9,2	5,7
Jarqo'rg'on	90,3	85,0	5,3	5,9
Qiziriq	42,6	40,0	2,6	6,1
Qumqo'rg'on	90,8	85,3	5,5	6,1
Muzrabot	55,2	51,8	3,4	6,2
Oltinsoy	73,8	69,2	4,6	6,2
Sariosiyo	84,4	79,2	5,2	6,2
Termiz	32,8	30,7	2,1	6,4
Uzun	69,6	65,4	4,2	6,1
Sherobod	79,4	74,7	4,7	5,8
Sho'rchi	81,4	76,4	5,0	6,1

1-jadval. Surxondaryo viloyati hududlari bo'yicha iqtisodiy faol aholi, bandlar va ishsizlar soni[10]

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Don Tapscott, The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, 1995-yil.
2. G'.M. PORSAEV, B.SH. SAFAROV, D.Q. USMANOVA, RAQAMLI IQTISODIYOT ASOSLARI (Darslik), 2020-yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6079-son farmoni, "RAQAMLI O'ZBEKISTON – 2030" strategiyasi, 5.10.2020.
4. Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee, The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies, 2014.
5. Yang Chunfang, Ji Xing, Cheng Changming, Liao Shiou, Bright Obuobi , Zhang Yifeng, Digital economy empowers sustainable agriculture: Implications for farmers' adoption of ecological agricultural technologies, 2024.
6. OECD — Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives, 2019.
7. UNCTAD — Digital Economy Report, 2021.
8. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi, <https://stat.uz>
9. SolarIrrigations, <http://uz.solarirrigations.com>
10. O'zbekiston respublikasi milliy statistika qo'mitasi Surxondaryo viloyati Statistika boshqarmasi, <https://www.surxonstat.uz/uz/>
11. IT Park Uzbekistan, [ITPARK - O'zbekiston Koreya bilan IT sohasidagi hamkorlikni mustahkamlamoqda](#)